

SILÊNCIO ELOQUENTE: O ANEXO DO MASP NO RUÍDO CONTEMPORÂNEO

AGUIAR, MONICA (1)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

monicaaguiar@puc-rio.br

FAVERO, MARCOS (2)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

favero@puc-rio.br

RESUMO.

Este trabalho apresenta o projeto do anexo do MASP, edifício Pietro Maria Bardi, em relação dialética com a pré-existência que lhe dá origem, o MASP de Lina Bo Bardi, cuja condição de imutabilidade presente foi estabelecida no passado, enquanto tempo de concepção de seu projeto, que, como expressão da Arquitetura Moderna, o imobilizava como objeto no tecido urbano. Consideram-se também as contingências que orientaram o projeto atual, oriundas da decisão de incorporar o edifício Dumond Adams como outra pré-existência sobre a qual o projeto e a construção deveriam se desenvolver. Entende-se que a possibilidade de síntese dessas tensões se dá por meio de estratégias de projeto minimalistas, com o objetivo de expressar o silêncio, para o que se buscou aporte teórico em proposições de Louis Kahn, Edson Mahfuz, Juhani Pallasmaa, Josep Maria Montaner e Ignasi de Solà-Morales. No que tange ao contingenciamento do projeto, procurou-se compreender o processo de seu desenvolvimento enquadrado nos desdobramentos do mundo da vida, segundo o conceito de Jürgen Habermas. Para tanto, foi necessário aprofundar o entendimento do sistema construtivo que possibilitou a transformação de espaços domésticos em espaços museológicos, por meio de um canteiro de obras contemporâneo. Abordando as demandas da instituição quanto ao programa, que foram contingenciadas pela pré-existência, observou-se que a forma adotada, as estratégias tectônicas de sua materialização, bem como o rigor presente nos detalhes construtivos, foram determinantes para que o edifício Pietro Maria Bardi seja uma expressão eloquente de silêncio na arquitetura.

Palavras-chave: MASP, ANEXO, SILÊNCIO

1. INTRODUÇÃO

O anexo do MASP, edifício Pietro Maria Bardi, concluído em março de 2025, tem sido objeto de discussões quanto à proposta arquitetônica. Trata-se de um anexo ao museu, cujo projeto arquitetônico, de Lina Bo Bardi, e o projeto estrutural, de Figueiredo Ferraz Consultoria de Projetos, foram elaborados em 1957, sendo inaugurado em 1968.

O edifício original do MASP, cuja estrutura é definidora da forma em caixa suspensa por dois pórticos sobre a Avenida Paulista, transformou-se em contingência no momento mesmo de sua concepção. Enquanto produção de uma Arquitetura Moderna em tempos de crise de seus princípios, e em diálogo com o Brutalismo, que apontava novas estratégias materiais e espaciais para lidar com as questões que se apresentavam, o MASP já nasce como objeto no tecido urbano, “um elemento fechado e finito, compreendido como uma entidade” de acordo com Pierre von Meiss, ao discutir a relação entre tecido (continuidade) e objeto (destaque/permanência/monumentalidade) na caracterização do espaço da cidade¹. Por seu caráter icônico, o edifício do MASP tornou-se símbolo da instituição, que, ao longo do tempo, adquiriu grande significado para a população da cidade.

Se, por um lado, a conotação de objeto inserido em uma “hierarquia de valores sociais e de poder”² é adequada para edificações de relevância pública, por outro, a própria constituição como objeto pode impedir adequações necessárias decorrentes das transformações demandadas pelo tempo.

Como alterar, ampliar ou adaptar tal objeto contingenciado pela fixidez da forma no momento de sua concepção e, por essa razão, por sua permanência como patrimônio cultural? Concepção que, no seu próprio tempo, se fecha a uma possibilidade de futuro.

No caso do MASP, a adaptação às demandas contemporâneas desdobrou-se na necessidade de ampliação do espaço físico e, por isso, o edifício residencial Dumond Adams, situado na Av. Paulista, na esquina da quadra vizinha, foi adquirido com o patrocínio da VIVO em 2006. Uma reforma do edifício, autorizada pelo Conpresp – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, foi então iniciada, agregando três novos pavimentos à cobertura e descaracterizando o edifício original, apesar de pareceres técnicos contrários emitidos pelo DPH – Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura; obra interrompida em 2013 e retomada em 2015, momento em que foram contratados o escritório METRO Arquitetos Associados e a Cia. de Projetos para o projeto estrutural, ficando a cargo da Racional Engenharia a execução da obra.

Este trabalho traz à discussão o projeto e a edificação construída do anexo do MASP, em relação dialética com o museu existente. Relação caracterizada pela tensão entre a edificação moderna e a contemporânea, cuja síntese se dá pela estratégia de silenciar o novo para evidenciar o existente.

As estratégias projetuais oriundas desse processo estão vinculadas às contingências decorrentes das decisões tomadas ao longo do tempo na vida do museu. Neste sentido, a análise proposta se dá no contexto do mundo da vida, conceito formulado por Jürgen Habermas em sua obra sobre a Teoria do Agir Comunicativo, que nos

permite compreender projeto e construção como propostas em permanente reformulação, por estarem no âmbito de pretensões de validade criticáveis e, neste caso, em interconexão com uma tradição cultural.

Habermas sugere que a tradição cultural com pretensões de validade duradoura precisa ser autorreflexiva, sem dogmas, além de possibilitar o questionamento das tradições herdadas, para que estas sejam submetidas a revisões críticas³.

Assim, pretende-se analisar a relação entre o MASP, edifício moderno, e seu anexo, edifício contemporâneo. Assim, a contingência originária de uma edificação que é objeto em sua concepção primeira, bem como as contingências desdobradas ao longo do tempo – a necessidade de expansão, que buscou solução em uma edificação existente, com programa original de natureza incompatível com o desejado; a legislação edilícia; as questões postas pela condição de patrimônio cultural; e as contingências estruturais e construtivas – serão consideradas como agentes estressores em um projeto que se materializou tendo como estratégia fundamental a expressão do silêncio eloquente em meio ao ruído contemporâneo.

Tendo em vista certo posicionamento crítico que qualificou a expressão do silêncio no edifício Pietro Maria Bardi como “estridente”, através de uma “expressão idealista e atemporal de atualização das formas do passado”⁴, outra abordagem faz-se pertinente, pois a compreensão deste silêncio pode se dar por outro viés ao diferenciar a estridência da eloquência no campo da retórica, tratando-se de se lidar com o que este silêncio comunica.

Na retórica clássica, a estridência pertence ao campo do *pathos* exacerbado: apela à emoção de forma abrupta, buscando impacto imediato por meio da força sonora ou da exaltação excessiva, muitas vezes à custa da clareza ou da argumentação. Já a eloquência conjuga *logos* e *ethos*: organiza o discurso com precisão e autoridade, transmitindo não apenas emoção, mas, sobretudo, credibilidade.

Enquanto a estridência tenta impor-se pelo volume e pela urgência, a eloquência conquista pela forma, pela medida e pela potência da persuasão. É neste sentido que se entende aqui a força argumentativa do termo eloquência.

Corroborar a estratégia adotada a abordagem de Solà-Morales quando, em 1995, se refere ao silêncio na obra de Tadao Ando, na qual o tempo parece ter parado e as paixões parecem ter sido acalmadas. Obra em que não há mais um assunto para gritar nem para gesticular, em uma arquitetura esvaziada de individualismo e subjetividade⁵.

Estas são, possivelmente, algumas das características que se manifestam no edifício Pietro Maria Bardi e que, ainda de acordo com Solà-Morales, provocam mais do que consolam; daí, talvez venha certo desconforto a manifestar-se nos argumentos de parte da crítica arquitetônica.

Faz-se, porém, necessário trazer, primeiramente, a discussão sobre o tema do silêncio na arquitetura.

2. SOBRE O SILÊNCIO NA ARQUITETURA

Para abordar as estratégias projetuais que deram origem à expressão do silêncio no projeto do anexo do MASP é importante trazer um mínimo de aporte teórico sobre o que vem a ser o silêncio na arquitetura, uma

vez que este possui muitas possibilidades de abordagem; e, de maneira subsidiária, certa compreensão sobre monumentalidade, neste caso, característica intrinsecamente relacionada com a questão do silêncio.

A primeira, obviamente, é a sua qualidade contrária ao ruído, que se apresenta como aspecto funcional e é abordada tecnicamente no campo do conforto ambiental. Porém, não é esta a qualidade que nos interessa.

Tampouco nos interessa a abordagem metafísica de Louis Kahn, quando conceituou o silêncio em uma espécie de par dialético com a luz, em sua palestra ministrada na ETH, em 1969. Para Kahn, a origem da arquitetura está no encontro entre o silêncio e a luz. O silêncio contendo, em si, a potência ontológica da criação, e a luz, como doadora de toda a presença, possuindo a potência expressiva da arquitetura⁶.

Juhani Pallasmaa não se distancia muito de Kahn ao afirmar que a arquitetura é o “silêncio transformado em matéria”⁷. Para ambos, a arquitetura existe, de algum modo, como uma entidade metafísica, uma potência que habita um silêncio cósmico. Como processo de projeto, porém, trata-se de um ato que exige negociação constante com as contingências e os paradoxos do mundo real, característica intrínseca ao mundo habermasiano da vida⁸.

A expressão de silêncio que nos interessa está mais próxima das formulações de Edson Mahfuz. Para o autor, o silêncio se manifesta quando, em resposta ao caos urbano e ao excesso de estímulos visuais, a proposta arquitetônica se fundamenta na simplicidade que resulta em intensidade formal, com características de abstração e concentração no essencial.

Neste sentido, a projeção estabelece um sistema de relações internas entre os elementos da arquitetura, bem como externas com os componentes do lugar em que se insere⁹.

O projeto que materializou uma torre prismática retangular, preta e opaca destinada a ser o anexo do MASP, possui as características elencadas por Mahfuz; convergindo com o posicionamento declarado por Lina Bo Bardi no memorial sobre o MASP:

A sede do Museu de Arte de São Paulo encontra em sua estrutura um dos pontos altos da atual técnica da engenharia. Obrigada que foi em acompanhar forçosamente uma arquitetura de todo simples, a estrutura ponto central desta arquitetura, alcança a simplicidade em uma grandiosidade pura, tanto pelas suas dimensões quanto pela clareza de solução.

[...] O Monumental não depende das dimensões, o Parthenon é monumental embora a sua escala seja a mais reduzida. [...] O que eu quero chamar de monumental não é uma questão de tamanho ou de “espalhafatoso”, é apenas um fato de coletividade, de consciência coletiva. O que vai além do “particular”, o que alcança o coletivo, pode (e deve) ser monumental¹⁰.

Posicionamento, no que diz respeito à relação entre simplicidade e monumentalidade, que, possivelmente, àquela época, em consonância com a discussão estabelecida por Kahn no ensaio *Monumentality*, publicado em 1944, além de reverberar hoje no projeto do anexo do MASP, conforma proposição de Habermas sobre

tradição cultural. Resposta eloquente às demandas programáticas de uma instituição que, como marco zero do projeto, apresentou duas pré-existências: o MASP de Lina Bo Bardi e o edifício Dumond Adams (Fig. 1).

Figura 1. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Inserção no tecido urbano: MASP Lina Bo Bardi e MASP Pietro Maria Bardi. Pré-existência: edifício Dumont Adams. © Leonardo Finotti, 2024.

3. A EXPRESSÃO DO SILÊNCIO NO ANEXO DO MASP

No que tange às relações externas com os componentes do lugar, já foram mencionadas as contingências provenientes da condição de objeto do MASP, que parece justificar a estratégia projetual de orientar as decisões de forma e materialidade do anexo no sentido de enfatizar, por meio da regularidade do prisma e de sua opacidade, uma presença silenciosa em meio ao ruidoso caos metropolitano.

Apesar de, cronologicamente, tratar-se de um edifício contemporâneo, a proposta arquitetônica que o fundamenta tem origem na tradição do racionalismo do Movimento Moderno revisitado e atualizado “em sua capacidade de análise sistemática da realidade e de fazer propostas segundo as possibilidades da tecnologia”¹¹, como afirma Montaner. Por um lado, a posição minimalista, consolidada por Paulo Mendes da Rocha na década de 1990, se expressa nessa edificação como uma linha de continuidade da Arquitetura Moderna, vinculada a uma Escola Paulista. Por outro, há ali uma proposta de crítica à ruidosa cultura contemporânea, por meio de uma autonegação materializada atectonicamente na presença discreta da caixa preta, que esvazia a nova existência para, com isso, direcionar as atenções e ressignificar a pré-existência. Estabelece-se uma relação de cancelamento que acaba por valorizar a edificação que se tornou um espaço simbólico da vida urbana e cultural da cidade: o MASP de Lina Bo Bardi.

Mesmo com a execução de uma pequena parte da fachada envidraçada no embasamento, a fim de estabelecer continuidade visual com o vão livre do MASP, a intensidade opaca do prisma verticalizado se impõe. A continuidade visual é muito mais percebida a partir do interior do anexo do que de seu exterior. A pele de placas de aço plissadas e perfuradas que envolve a edificação é, além de aporte tecnológico de comprovada eficácia funcional, elemento que confere unidade ao volume e reforça seu caráter minimalista, em diálogo sutil, pela verticalidade dos frisos, com a fachada da caixa suspensa do MASP (Fig. 2).

Figura 2. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Continuidade visual: visadas desde a área dedicada ao restaurante e café em direção ao MASP Lina Bo Bardi no térreo, e acesso ao anexo na Av. Paulista. © Leonardo Finotti, 2024.

No que tange às relações internas de seus elementos, é preciso conhecer as contingências de seu processo construtivo. O projeto precisou equacionar a transformação de um programa residencial pré-existente em um programa destinado a atender às necessidades do museu. Idealmente, a demolição do Dumond Adams atenderia às demandas do programa. As contingências relativas à legislação edilícia, porém, impediram a demolição completa do edifício, uma vez que, para atender à legislação, a construção de uma nova edificação naquele terreno demandaria recuos que tornariam a área construída muito menor do que a já edificada, inviabilizando as propostas do museu. Optou-se, portanto, pela manutenção dos limites existentes, mantendo-se os pilares originais das fachadas, deslocando os pilares internos e centralizados, que definiam as caixas de elevadores e escada, para a divisa lateral do terreno. Assim, o espaço interno resultou flexível e livre de elementos estruturais, adequado a qualquer proposta expositiva e demais itens do programa.

Transformação que exigiu a demolição de alguns pavimentos do edifício para obter um pé-direito compatível com um espaço museológico. Operação que demandou o reforço estrutural dos pilares, bem como a

adequação dos pavimentos à nova carga de utilização, muito superior à utilizada no dimensionamento original. A solução foi substituir as lajes e as vigas de concreto por uma estrutura metálica.

O processo construtivo operou demolições localizadas e a construção de novos elementos de modo simultâneo, em uma coordenação de procedimentos complexa e com documentação de rastreabilidade de todo o processo, típica de canteiros contemporâneos de obras de grande relevância. Esta memória construtiva, porém, não se materializou na edificação como expressão tectônica, e, mesmo que tenham ficado marcas sutis, quase imperceptíveis da estrutura anterior, a edificação apaga a memória Dumond Adams, reforçando ainda mais a expressão de silêncio (Fig. 3 a Fig. 8).

Figura 3. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Partido: arquitetônico e estrutural. © Metro Arquitetos, 2024.

Figura 4. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Programa e usos. © Metro Arquitetos, 2025.

Figura 5. Metro Arquitetos, MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Sistemas construtivos. © Racional Engenharia, 2024.

Figura 6. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Estrutura metálica de transição para abertura do vão no mezanino do 9º pavimento. © Martin Corullon, 2023.

ÁREAS DE PÚBLICO

1º SUBSOLO BILHETERIA - LOJA

ÁREA TOTAL 637 m²
 ÁREA BILHETERIA 306,60 m²
 ÁREA GUARDA VOLUMES 17,80 m²
 ÁREA LOJA 209,20 m²
 ÁREAS TÉCNICAS 106,50 m²
 PÉ DIREITO 3,02 m

ÁREAS DE PÚBLICO

TÉRREO ACESSO-RESTAURANTE

ÁREA TOTAL 460 m²
 ÁREA RECEPÇÃO 60 m²
 ÁREA CAFÉ E RESTAURANTE 243,30 m²
 café 80 lugares
 restaurante 90 lugares
 sanitários 5 cabines
 ÁREAS TÉCNICAS 77,40 m²
 PÉ DIREITO 4,95 m

MULTIUSO

1º PAVIMENTO EXPOSIÇÕES, EVENTOS, TERRAÇO

ÁREA TOTAL 460,40 m²
 ÁREA SALA 337 m²
 ÁREA MEZANINO 123,40 m²
 ÁREAS TÉCNICAS e APOIO 0 m²
 PÉ DIREITO 7,70 m, 2,69 m

Figura 7. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Diagramas e plantas. © Metro Arquitetos, 2024.

ÁREAS TÉCNICAS

7º PAVIMENTO LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL 323 m²
 ÁREA LABORATÓRIO 249 m²
 ÁREAS TÉCNICAS e APOIO 0 m²
 PÉ DIREITO 4,93 m

MULTIUSO

8º PAVIMENTO ESCOLA MASP

ÁREA TOTAL 292 m²
 ÁREA ESCOLA MASP 123,60 m²
 ÁREAS TÉCNICAS 26,40 m²
 PÉ DIREITO 3,58 m

MULTIUSO

9º PAVIMENTO EXPOSIÇÕES, EVENTOS

ÁREA TOTAL 437,69 m²
 ÁREA SALA 337 m²
 ÁREA MEZANINO 100,69 m²
 ÁREAS TÉCNICAS e APOIO 0 m²
 PÉ DIREITO 6,94 m, 2,69 m

Figura 8. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Diagramas e plantas. © Metro Arquitetos, 2024.

4. O RIGOR COMO ESTRATÉGIA DE EXPRESSÃO DO SILÊNCIO

A reduzida paleta de materiais adotados no projeto e sua utilização *in natura* são apenas algumas das características da arquitetura minimalista: concreto aparente, com diferentes marcações de fôrmas; aço com pintura preto fosco; granilite com pedriscos de basalto; madeira natural e madeira com pintura preto fosco; além de vidro transparente.

Chama a atenção o rigor discreto dos detalhes construtivos, materializado em articulações precisas entre elementos de diferentes materiais, como aço com concreto, concreto com madeira, aço com madeira e até mesmo de mesmo material, como aço com aço, concreto com concreto, madeira com madeira.

No âmbito das estratégias tectônicas de projeto, as articulações dos materiais configuram-se como problemas cuja má solução pode denunciar a falta de habilidade na lida com a pequena escala, o desconhecimento das propriedades dos materiais, a falta de diálogo com o canteiro de obras e, no limite, o descontrole do próprio projeto.

A decisão de dar maior ou menor ênfase às articulações, no sentido de evidenciar o detalhe construtivo como expressão tectônica, pode chegar até mesmo às raias do fetiche¹², o que pode ser associado à expressão de ruído na arquitetura.

O rigor das articulações no edifício Pietro Maria Bardi, ao contrário, manifesta uma opção pela simplicidade. Esta opção, que escamoteia a sofisticação do detalhe construtivo, que precisa fazer desaparecer elementos de ligação e todo e qualquer elemento desnecessário, opera no sentido de reafirmar, nos espaços internos do edifício, a condição silenciosa de seu exterior (Fig. 9).

Figura 9. MASP Pietro Maria Bardi, São Paulo, Brasil, projeto: 2019-2022, obra: 2019-2024. Rigor construtivo: detalhes da escada-arquibancada que interliga o térreo e o subsolo, e visada da área dedicada ao café e restaurante no térreo. © Monica Aguiar, 2024.

5. CONCLUSÃO

O projeto do Edifício Pietro Maria Bardi não promove descontinuidades nem desvios. Trata-se de um projeto que afirma qualidades da Arquitetura Moderna nesse primeiro quartil do século XXI, atualizadas no diálogo com a tecnologia de materiais, de processos construtivos e de projeto. Sua materialização possibilita, por meio de uma potente relação dialética com a pré-existência do MASP – objeto icônico do patrimônio construído da cidade de São Paulo –, uma crítica evidente à ruidosa cultura contemporânea.

Eloquência, ao contrário de estridência, qualifica essa crítica, que se manifesta na expressão de silêncio do edifício Pietro Maria Bardi. A regularidade da forma, o rigor dos detalhes e a seleção criteriosa de materiais possibilitaram a criação de espaços internos que atendem às demandas específicas da instituição, tanto espaciais quanto tecnológicas, além de inserir um discreto edifício no tecido urbano de São Paulo. Esta estratégia estabeleceu uma relação dialética entre tradição e inovação, que se dá pela afirmação de uma negação: não optar pelo novo como um fim em si mesmo.

NOTAS

¹ Pierre von Meiss, *Elements of Architecture: From Form to Place + Tectonics* (Lausanne: EPFL Press, 2013), 93–9.

² Pierre von Meiss, *Elements of Architecture: From Form to Place + Tectonics* (Lausanne: EPFL Press, 2013), 93.

³ Jürgen Habermas, *Teoria do agir comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista* (Rio de Janeiro: WMF Martins Fontes, 2012, v.1), 218-75.

⁴ “Novo MASP. Silêncio estridente”, acesso em 15 de setembro de 2025, <https://select.art.br/novo-masp-silencio-estridente/>

⁵ Solà-Morales, Ignasi de. *Differences. Topographies of Contemporary Architecture*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1997.

⁶ Louis Kahn, “Silence and Light”, em *Between Silence and Light: Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn*, Louis Kahn e John Lobell (Boston: Shambala, 2008), p. 20.

⁷ Juhani Pallasmaa, “Light, Silence, and Spirituality in Architecture and Art”, em *Transcending Architecture: Contemporary Views on Sacred Space*, ed. Julio Bermudez (Washington: The Catholic University of America Press, 2015), 9.

⁸ Jürgen Habermas, *Teoria do Agir Comunicativo. 1: Racionalidade da ação e racionalização social* (São Paulo: Martins Fontes, 2012).

⁹ Edson Mahfuz, “Entre os cenários e o silêncio. Respostas arquitetônicas ao caos do mundo contemporâneo (1)”, *Arquitextos* nº 018.07 (novembro 2001), <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.018/833>.

¹⁰ Martin Corullon e Heloisa Maringoni, “2XMASP: experiências em arquitetura, engenharia e construção”, apresentação em pdf, 16 de maio 2025, PUC-Rio, Rio de Janeiro, Brasil.

¹¹ Josep Maria Montaner, *A condição contemporânea da arquitetura* (São Paulo: Gustavo Gili, 2016), 12.

¹² Rakatansky, Mark. *Tectonic Acts of Desire and Doubt*. London: AA Publications, 2012.